

MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING AQLIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O’YINLARNING AHAMIYATI

Raxmonova Nodiraxon Nizomjonovna

Namangan viloyat Yangikurgon tuman

20 –sonli IKTMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Mulallif maktabgacha ta’limda didaktik o’yinlarning o’qitish va tarbiyaviy ta’sir ko’rsatish maqsadi va mazmuni hamda didaktik o’yinlar orqali tarbiyalanuvchilardagi jadal fikrlashni rivojlantiruvchi, tasavvurlarni kengaytirishga undovchi vazifasi haqidagi fikrlarni yoritib bergan.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, didaktik o’yin, ta’lim va tarbiya, predmetli o’yinlar, stol-bosma o’yinlar, so’z o’yinlar, didaktik vazifasi.

Maktabgacha ta’lim uyg’un rivojlangan shaxsni tarbiyalash, bolani butun kelajagini belgilab beradigan bilim va qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirishda juda muhim ahamiyatga ega bo’lgan muassasadir.

O’yin maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo’lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O’yin bolaning o’quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatning qay darajada shakllanganligini belgilab beradi. O’yin bolalarning jismoniy rivojlanishi, maktabgacha ta’lim tashkilotining ta’lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Didaktik o’yin –bolalarga ma’lum bilim va ko’nikmalar berish, ularning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat bo’lgan faoliyatdir. Didaktik o’yinlar bolalarning sezish qobiliyatlarini rivojlantiradi, atrof-muhitni idrok etish jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi. Didaktik o’yinlar nutqning rivojlanishiga yordam beradi: so’z boyligi kengayadi, to’g’ri talaffuz shakllanadi, bola o’z fikrini to’g’ri ifodalashni o’rganadi.

Didaktik o’yin muayyan tuzilmaga ega. Didaktik o’yinning quyidagi tarkibiy qismlari ajratiladi:

- didaktik vazifasi;
- o’yin vazifasi;
- o’yin harakatlari;
- o’yin qoidalari;
- yakun yasash (natija).

Didaktik vazifa o’qitish va tarbiyaviy ta’sir ko’rsatish maqsadi bilan belgilanadi. Pedagog tomonidan didaktik o’yinlarni tashkil etish uchta asosiy yo’nalishda amalga oshiriladi: didaktik o’yinni o’tkazishga tayyorgarlik ko’rish, uni o’tkazish va tahlil qilish.

Didaktik o’yinga tayyorgarlik o’z ichiga quyidagilarni oladi:

- ta’lim va tarbiya vazifalariga muvofiq o’yinlarni tanlash;
- tanlangan o’yinning dastur talablariga muvofiqligini belgilash va ma’lum yosh guruhidagi bolalarni o’qitish;
- didaktik o’yin o’tkazish uchun eng qulay vaqtni aniqlash;
- bolalar bir-birlariga xalaqit bermay bimalol o’ynashlari mumkin bo’lgan joyni tanlash;
- o’ynayotgan bolalar sonini aniqlash;
- pedagogning o’yinga tayyorgarlik ko’rishi: u o’yinning boshidan oxirigacha qanday kechishi, o’yinda o’z o’rni va o’yinni boshqarish metodlarini yaxshilab o’rganishi kerak;
- bolalarni o’yinga tayyorlash: bilimlarini boyitish.

Didaktik o’yinlarni o’tkazishda quyidagilarni alohida e’tiborga olish lozim

- bolalarni o’yin mazmuni bilan tanishtirish;
- o’yinning borishi va qoidalarini tushuntirish;
- o’yin harakatlarini ko’rsatish;
- tarbiyachining o’yindagi rolini aniqlash, uning ishtirokchi, muxlis yoki hakam sifatida qatnashishi;
- o’yinga yakun yasash – bu uni boshqarishda mas’uliyatli lahza, zero,

bolalar erishgan natijalarga qarab, uning samaradorligiga baho bersa bo’ladi.

Foydalanilgan materialning xususiyatiga ko’ra didaktik o’yinlar predmetli o’yinlar, stol-bosma o’yinlar va so’z o’yinlariga bo’linadi.

Predmetli o’yinlar – bu xalq didaktik o’yinchoq, mozaika, tabiiy materiallar qo’llanilgan o’yinlar. Ular bilan bajariladigan asosiy o’yin harakatlari: tizish, taxlash, uchirish, butunni qismlardan yig’ish va boshqalar. Bu o’yinlar rang, o’lcham va shakl haqidagi bilimlarni rivojlantiradi.

Stol-bosma o’yinlar atrofimizdagi dunyo haqidagi g’oyalarni oydinlashtirish, bilimlarni rag’batlantirish, tafakkur jarayonlari va operatsiyalarini (analiz, sintez, umumlashtirish, tasniflash va boshqalarni) rivojlantirishga qaratilgan. Stol teatr ham stol o’yinlar deb atalishi mumkin. O’z navbatida stol-bosma o’yinlar bir necha turga bo’linadi: juft rasmlar, loto, domino, kesma rasmlar va taxlanadigan kubiklar, katta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun “Labirint” kabi o’yinlar.

So’z o’yinlari bo’sh vaqt, yomg’irda yurish, majburiy kutishni mazmunli qilishi mumkin, ular hech qanday shart-sharoitlar, ta’minotni talab etmaydi. Ular ni tabiat haqida juda keng fikrlarga ega bo’lgan va so’z orqali obrazni tasavvur qiladigan katta maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar bilan o’tkazish yaxshi samara beradi.

Bu o’yinlar jadal fikrlashni rivojlantiradi, tasavvurlarni moslashuvchan va o’zgaruvchan qiladi, olingan bilimlarni amaliyotda qo’llash, predmetlarni turli belgilariga ko’ra qiyoslash va birlashtirishga o’rgatadi, e’tibor va tezkor reaksiya berishni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova SH.B., Pak S.V., Djanpeisova G.E. “Ilk qadam” Davlat o’quv dasturi. maktabgacha ta’lim muassasalari uchun. 2018 y.

2. Вахобова Ф., Зайнутдинова Д. Развивающие игры. Т.:«Бекинмачок плюс», 2009 г.-58 стр

3. Зайнуддиновна Д., Усмонходжаева Г. Подвижные игры в детском саду/ Методическое пособие, Ташкент.-«Янги аср авлоди» , 2006 г.